

MAKTABGACHA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR

F.R.Valiyeva

International School Of Finance Technology and
Science Big Teacher p.f.f.d.,(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10561366>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-January 2024 yil

Ma'qullandi: 20- January 2024 yil

Nashr qilindi: 24- January 2024 yil

KEY WORDS

Ushbu hujjatga ko'ra
O'zbekistonda Maktabgacha ta'lim
vazirligi tashkil etildi.

ABSTRACT

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunida belgilanganidek, "Maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom, har tomonlama kamol topib shakllanishi, o'qishga intilish hissini oshirish, muntazam ta'lim olishga tayyorlash, uzluksiz ta'limning keyingi bo'g'inlarida o'qishni davom ettirishi uchun zamin hozirlash, qolaversa, mustaqil fikrlash va o'z fikrini erkin bayon etish ko'nikmasini shakllantirishda maktabgacha ta'limning roli muhim. Zero, maktabgacha bo'lgan yosh bola shaxsining jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan shakllanishining asosiy davridir.

Mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash, maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'qitishning zamonaviy shakl va texnologiyalarini joriy etish, yuqori malakaga ega mutaxassislarni tayyorlash bugunning dolzarb masalalaridan biridir. Maktabgacha ta'lim jarayonida bolalar nutqini o'stirish ularning har tomonlama rivojlanish ko'rsatkichlariga ega bo'lishga yordam berib, uzluksiz ta'limning ilk bosqichlarida ta'lim-tarbiya jarayonining tabiiy-ilmiy bilimlar integratsiyasiga amal qilingan holda tashkil qilinishiga olib keladi. Bu esa bolada atrofdagi voqelikka to'g'ri, yaxlit qarash, mushohada qilish, munosabat bildirish, turli nutqiy vaziyatlarda o'z fikrini bayon qilish bilan bog'liq nutqiy kompetentlikni shakllantirishga imkon beradi. Zero, maktabgacha ta'lim tizimining muhim jihati ham shundaki, unda aynan maktabgacha ta'lim jarayonining quyi bosqichidan yuqori bosqichiga qarab o'qitish vositalari, o'qitish usuli ham, ta'lim oluvchi ham bosqichma-bosqich takomillashib boradi.

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunida belgilanganidek, "Maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom, har tomonlama kamol topib shakllanishi, o'qishga intilish hissini oshirish, muntazam ta'lim olishga tayyorlash, uzluksiz ta'limning keyingi bo'g'inlarida o'qishni davom ettirishi uchun zamin hozirlash, qolaversa, mustaqil fikrlash va o'z fikrini erkin bayon etish ko'nikmasini shakllantirishda maktabgacha ta'limning roli muhim. Zero, maktabgacha bo'lgan yosh bola shaxsining jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan shakllanishining asosiy davridir. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, tafakkurini o'stirish, fikr

mahsulini erkin bayon eta olish qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor bolaning ilk yoshlaridan boshlab nazoratga olinadi. Ayniqsa bolaning nutqi uning tafakkuri bilan birga taraqqiy eta boradi. Bu jarayon o'z vaqtida to'g'ri tashkil etilsa, uning uchun maxsus sharoit va muhit yaratilsa, bolaning har tomonlama rivojlanishiga zamin hozirlaydi. Sharqning buyuk allomalari ham farzandi komil tarbiyasiga juda erta va maqsadli kirishish lozimligini ilgari surganliklari manbalarda keltiriladi. Shu bois mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2017 yil 30 sentabrda "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmon imzolandi. Ushbu hujjatga ko'ra O'zbekistonda Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Prezident Sh.Mirziyoev mazkur tarixiy sana munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishda so'zlagan nutqida: "Kelajakni o'ylab, ma'naviy va jismoniy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalashni maqsad qilgan har qanday davlat va jamiyat, eng avvalo, zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimini shakllantirishi kerak. Biroq mamlakatimizda yillar davomida ta'lim-tarbiyaning eng muhim bo'g'ini — maktabgacha ta'lim tizimiga mablag' ajratishni eng oxirgi masala deb hisoblab kelingani sababli ushbu tizim juda og'ir ahvolga tushib qolgani bugun hech kimga sir emas", — deya uzluksiz ta'limning bu bosqichi e'tibordan chetga qolib kelganiga alohida to'xtaldilar. Mazkur farmonda ilg'or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, milliy madaniy-tarixiy qadriyatlarni aks ettiruvchi va bolalikdan kitob o'qishga qiziqishni uyg'otuvchi o'quv-metodik, didaktik materiallar bilan ta'minlash asosiy vazifalar qatorida sanaladi.

Ma'lumki, uzluksiz ta'limning eng quyi bo'g'ini — maktabgacha ta'lim oldiga "ma'nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash" vazifasi qo'yilgan bo'lib, ushbu Davlat talabining bajarilishi asosida tug'ilgandan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning umumiy (asosiy, tayanch) kompetensiyalar va rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirish uchun tegishli sharoitlar yaratish yotadi. Keyingi yillarda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida "kompetensiya", "kompetensiyaviy yondashuv", "kompetensiyaviy ta'lim", "kompetentlik" kabi tushunchalar faol qo'llana boshladi. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim ta'lim oluvchining egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy, ijtimoiy faoliyatida amaliy qo'llay olish imkoniyatini rivojlantirishga asoslanadi. "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari"da esa: bola kompetensiyasi — ma'lum bir yosh davriga xos bo'lgan vazifalarni maqsadli bajarish uchun yetarli bo'lgan bolaning bilimi, ko'nikmasi va malakalari hamda qadriyatlari" tarzida sharhlanadi. Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, aynan ta'lim sohasida kompetensiya "layoqat", kompetentlikesa "layoqatlilik" ma'nolarini anglatib, kompetensiyaviy yondashuv — "egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish layoqatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim yo'nalishi"ga nisbatan ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetensiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /- B. 21-23

3. Valiyeva Feruza Rashidovna, Raximova Surayyo Saloxiddinovna. Innovative approaches to preschool education management// Bosma// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022
4. Valiyeva F.R. The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018

